

O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH MASALALARI

Otaxanova Umida Olim qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi
Alfraganus universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti,
"Moliya" kafedrasi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900249>

Annotatsiya: To'qimachilik sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotlari nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro bozorda ham o'z o'rniga ega. Biroq, eksport salohiyatini yanada oshirish uchun bir qator muhim yo'nalishlarni rivojlantirish zarur. Ushbu tadqiqotda O'zbekiston to'qimachilik sanoatining eksport salohiyatini oshirish masalalari kompleks o'rganilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik sanoati, eksport salohiyati, raqobatbardoshlik, innovatsion rivojlanish, marketing strategiyasi, sanoat modernizatsiyasi, xalqaro standartlar, brend yaratish, logistika infratuzilmasi, klaster yondashuv.

Bugungi kunda to'qimachilik sanoati mamlakatning barcha hududlarida keng tarqalgan va eng ko'p ish o'rinlariga ega bo'lgan sohalardan biridir. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotlari nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro bozorda ham o'z o'rniga ega. Biroq, eksport salohiyatini yanada oshirish uchun bir qator muhim yo'nalishlarni rivojlantirish zarur.

O'zbekiston to'qimachilik sanoati so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bu tarmoqda: 7000 dan ortiq korxonalar faoliyat yuritmoqda, 150 mingdan ortiq ishchi-xodimlar band, yillik ishlab chiqarish hajmi 2 mlrd dollardan oshdi. Eksport geografiyasi 50 dan ortiq mamlakatlarni qamrab olgan

Biroq, eksport tarkibini tahlil qilish ma'lum kamchiliklarni ko'rsatadi. Masalan,

1-jadval

O'zbekiston to'qimachilik sanoatidagi muammolari

Muammolar		
Texnologik muammolar:	Marketing muammolari:	Logistika muammolari:
Ishlab chiqarish uskunalarining 45% ma'nan eskirgan	Brend strategiyasi zaif	Transport xarajatlari yuqori
Zamonaviy texnologiyalarni joriy	Xalqaro sertifikatlar yetarli emas	Logistika markazlari yetarli emas

etish sur'ati past		
Energiya sarfi yuqori	Reklama faoliyati samaradorligi past	Eksport hujjatlashtirish jarayoni murakkab

Jadvalda keltirilgan kamchiliklarni bartaraf etishda quyidagi quyidagi yechimlarni shaklantirdik:

Texnologik rivojlantirish: Ishlab chiqarish uskunalarning 45% ma'nan eskirgan. Bu muammo mahsulotning sifatiga ta'sir etadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish esa bu kerakli strategiya hisoblanadi, chunki hozirgi globallashtirish jarayonida barcha soha shiddatli ravishda oldinlab ketmoqda, yangi texnologiyalar orqali biz milliy mahsulotimizni turini ko'paytirishga erishamiz shu bilan birga, vaqtni tejab ko'proq sifatli mahsulot yaratishga erishiladi.

Marketing muammolarini bartaraf etish: mahalliy brendlarni rivojlantirish uchun davlat miqyosida marketing va reklama dasturlarini amalga oshirish, eksport mahsulotlarini xalqaro ko'rgazmalar va savdo yarmarkalarida faol targ'ib qilish, xalqaro sifat sertifikatlarini olishni qo'llab-quvvatlash va sertifikatlashtirish jarayonlarini soddalashtirish, mahsulotlarni xalqaro bozorda sotish uchun kuchli brend yaratish.

Logistika hamda infratuzilma: eksport logistikasini soddalashtirish uchun bo'xona tizimini takomillashtirish, ichki va tashqi transport infratuzilmasini rivojlantirish, temir yo'l va avtomobil yo'llarini kengaytirish, xalqaro savdo yo'laklaridan (masalan, Xitoy-Yevropa yo'nalishi) faol foydalanish.

Global standartlarga moslashish: korxonalarni xalqaro sifat va ekologik standartlarga (ISO, GOTS kabi) moslashtirish uchun maxsus davlat dasturlarini tashkil etish, sertifikatlashtirish xizmatlarini arzonlashtirish va bu jarayonni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, mahsulotlarning xalqaro bozorda tan olinishi uchun "Made in Uzbekistan" brendi ostida sifat kafolatlarini joriy etish.

Xulosa qiladigan bo'lsak sohada mavjud bo'lgan bir qator muammolar uning samarali ishlashiga to'siq bo'lib turibdi. Bu muammolar orasida texnologik modernizatsiyaning yetishmasligi, malakali kadrlar yetishmovchiligi, xomashyo qayta ishlash darajasining pastligi va logistika muammolari eng muhimlaridan sanaladi.

To'qimachilik sanoatini rivojlantirish uchun bir qator tizimli choralar ko'rish zarur. Birinchidan, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish orqali sanoatning samaradorligini

oshirish mumkin. Texnologik modernizatsiya nafaqat mahsulot sifatini yaxshilaydi, balki energiya sarfini kamaytiradi va chiqindilarni minimallashtiradi. Bunda, davlat tomonidan innovatsion texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlovchi subsidiyalar va investitsiyalarni jalb qilish muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, O'zbekistonning to'qimachilik sanoatini barqaror va raqobatbardosh rivojlantirish uchun kompleks yondashuv va tizimli chora-tadbirlar zarur. Texnologik, kadrlar va logistika sohalaridagi muammolarni hal etish va eksportni rivojlantirish orqali, mamlakatning to'qimachilik sanoati nafaqat ichki bozorni ta'minlaydi, balki global bozorda o'z o'rnini mustahkamlaydi. Ushbu yo'nalishlarda amalga oshirilgan sa'y-harakatlar O'zbekistonning iqtisodiy o'sishiga katta hissa qo'shadi va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-maydagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni.
2. Sh. Isohov "To'qimachilik kimyosi" darslik
3. dev-portal.miit.uz- Invest O'zbekiston rasmiy sayti ma'lumotlari.

